

Tre poligonali particolari e le loro origini.

Autore: Dante Servi ORCID: 0000-0002-8664-3415

Sommario.

Le tre poligonali particolari sono:

- La spirale poligonale logaritmica con passo angolare costante.
- I poligoni regolari.
- L'ultima spirale poligonale divergente, presente nelle tracce risultanti dalla formulazione $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$ per $a=1/2$ e $b \neq 0$, dove (a) è la parte reale di (s) e (b) è il coefficiente della parte immaginaria.

In questo articolo presento per la prima e per la terza poligonale, due metodi (uno per poligonale) che permettono di individuare l'origine delle spirali.

Per i poligoni regolari funzionano entrambi i metodi.

1. Introduzione.

Note:

- Di seguito chiamerò la spirale poligonale logaritmica, con passo angolare costante "poligonale logaritmica".
- Di seguito chiamerò la terza poligonale "ultima spirale divergente".

Sto conducendo una ricerca sulle tracce risultanti da tre formulazioni, della funzione zeta di Riemann.

Oltre ad essermi convinto che l'ipotesi di Riemann è vera, mi sono anche convinto che la divergenza finale, sempre presente, nelle tracce risultanti dalla formulazione $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$ per $a=1/2$ e $b \neq 0$, non debba essere considerata un ostacolo.

Analizzando le tracce in questione, appare evidente che la divergenza finale è dovuta alla presenza, di un'ultima spirale divergente.

Ho scoperto che a parità di (s), l'origine di quest'ultima spirale divergente, coincide sempre con i punti di convergenza della funzione zeta di Riemann. Per avere nella traccia almeno una spirale, deve essere $b \neq 0$.

Con la convinzione della equivalenza, tra le origini delle ultime spirali divergenti ed i punti di convergenza, ho deciso di trovare un legame, tra i vettori dell'ultima spirale divergente e la sua origine. Ovviamente lo stesso legame deve essere valido per qualsiasi valore di (b), che determini la formazione di almeno una spirale.

Nota: Per l'analisi grafica delle poligonali utilizzo un CAD bidimensionale, quindi le tracce risultanti dalla funzione zeta di Riemann, le trasferisco sul piano Cartesiano e le tratto come delle normali poligonali.

2. La poligonale logaritmica.

La definizione “passo angolare costante” deriva da un mio metodo, pensato per realizzare e studiare le spirali poligonali. Il metodo in questione, prevede la possibilità di utilizzare sia il passo angolare variabile, che il passo angolare costante. Per realizzare le prime spirali poligonali, ho utilizzato un approccio non basato sul passo angolare. La conseguenza è stata che, le prime spirali poligonali avevano un passo angolare variabile. Il passo angolare costante, lo ho dovuto utilizzare per riuscire a realizzare, la poligonale logaritmica.

Ora torna utile, il metodo grafico che avevo ideato per creare le poligonali logaritmiche.

Data la formula in coordinate polari della spirale logaritmica $r = a \cdot e^{b \cdot \theta}$, volendo, posso utilizzarla per costruire la base dalla quale poi ottengo la poligonale logaritmica.

Ho costruito la Fig. 1 nel seguente modo.

Fissato il punto (OR), ho tracciato la retta orizzontale (r1) passante per (OR), ho poi tracciato la retta (r2) passante per (OR) e formante con (r1) l'angolo (Theta).

Il punto (A) è il punto di partenza di quella che diventerà la poligonale logaritmica, la distanza di (A) da (OR) corrisponde ad (a), nella formula in coordinate polari.

Volendo utilizzare la formula della spirale logaritmica, per individuare il punto (B) decido un valore per (b) e quindi calcolo (r). In questo caso (L) ed (Alpha) risultano di conseguenza.

In alternativa, posso decidere il valore di (r) o di (Alpha), oppure la lunghezza (L) del primo segmento.

Dati (OR), (a) e (Theta) e poi fissato uno dei parametri (r), (b), (L) oppure (Alpha), ottengo il punto (B). Il risultato finale, sarà sempre una poligonale logaritmica, a condizione di proseguire, tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Fissati i punti (OR) ed (A), le poligonali logaritmiche possono essere divergenti, come risulterebbe completando e sviluppando la Fig. 1, oppure convergenti, come risulterebbe sviluppando la Fig. 2.

La Fig. 2 rappresenta quello che chiamo “Schema di Base”. In questo caso, ho definito il punto (B) fissando l'angolo (Alpha). I successivi segmenti li ho tracciati tutti paralleli al segmento (A, B), la loro lunghezza risulta dalla loro posizione e dall'angolo (Theta) tra (r1) ed (r2).

I punti di partenza dei segmenti paralleli al segmento (A, B), sono tutti sulla retta (r1) e sono definiti da un arco di cerchio con centro in (OR) e passante per il punto sulla retta (r2), corrispondente al punto di arrivo sulla stessa retta, del segmento precedente.

Per ottenere dallo “Schema di Base” la poligonale logaritmica, basta ruotare con centro in (OR) ad uno ad uno, i segmenti successivi al segmento (A, B). La rotazione deve portare il punto iniziale del segmento, a corrispondere con il punto finale del segmento precedente.

2.1 Come ho definito il primo metodo.

Lo Schema di Base mostra molto bene quale tipo di legame esiste, tra i segmenti che compongono la poligonale logaritmica e la sua origine.

Il metodo utilizza due coppie di segmenti della poligonale logaritmica, le quali grazie alla caratteristica della poligonale logaritmica, di essere sempre uguale a se stessa, possono trovarsi ad una qualsiasi distanza da (OR).

Per descrivere il metodo utilizzo una sola coppia di segmenti.

La Fig. 3 presenta uno Schema di Base composto da due soli segmenti, la copia ruotata del segmento (C, D) aggiunta al segmento (A, B), forma la coppia di segmenti (A, B) e (B, E), si tratta della coppia che mi serve.

La Fig. 3 evidenzia che il passo angolare (Theta) è costante, evidenzia inoltre che il segmento (B, E) non può che formare con il segmento (A, B) lo stesso angolo (Theta).

Nella Fig. 4 ho raddoppiato la lunghezza del segmento (A, B) ottenendo il segmento (A, B1).

L'idea di raddoppiare la lunghezza del segmento (A, B) e di eseguire una copia speculare del segmento (B, E), utilizzando l'asse di simmetria del segmento (A, B1), deriva dalle informazioni inserite nella Fig. 3. Le stesse informazioni ci dicono che, il punto (E1) appartiene alla retta (r1), la quale collega il punto (A) con l'origine (OR).

Ripetendo l'operazione con una qualsiasi altra coppia di segmenti, della poligonale logaritmica, definisco una seconda retta, la quale non può che intersecare la prima nel punto (OR).

La Fig. 5 mostra un metodo equivalente a quello illustrato in Fig. 4, si tratta di quello che ho scelto come primo metodo.

In Fig. 5 ho copiato parallelamente il segmento (B, E), facendo coincidere il punto (B) con il punto (A), ho poi eseguito una copia speculare del segmento (A, E1), utilizzando l'asse di simmetria del segmento (A, B).

Il punto (E2) appartiene alla retta (r1), la quale collega il punto (A) con l'origine (OR).

2.2 Come ho definito il secondo metodo.

Se $b=0$ risulta $r=a$, di conseguenza la spirale logaritmica traccia un cerchio, con centro nella sua origine.

Per la poligonale logaritmica ovviamente vale la stessa regola e nello Schema di Base è apparentemente presente il solo segmento (A, B), gli altri segmenti coincidono con (A, B).

Se (Theta) divide 2π in un numero di parti uguali, la poligonale traccia un poligono regolare.

Per descrivere come ho definito il secondo metodo, mi aiuto con le Fig. 6 e Fig. 7.

La Fig. 6 mostra lo Schema di Base che si ottiene quando $r=a$.

La Fig. 7 evidenzia che in questo caso, è sufficiente copiare parallelamente il segmento (B, C), facendo coincidere la copia del punto (B) con il punto (A).

Il punto (C1) appartiene alla retta (r2), la quale collega il punto (B) con l'origine (OR). Per completare il secondo metodo, occorre ripetere il procedimento, con una seconda coppia di segmenti.

I due metodi a confronto mostrano che, funzionano entrambi per la stessa poligonale solo se $r=a$.

3. Una quarta poligonale.

Questa spirale poligonale ha inclinazione e lunghezza dei segmenti costanti, il passo angolare è variabile.

Con la poligonale logaritmica, condivide soltanto la possibilità di avere $r=a$. Tranne che per i casi in cui $r=a$, nessuno dei due metodi è applicabile a questa poligonale. Sono necessari ulteriori passaggi.

Con l'ultima spirale divergente, condivide il passo angolare variabile e la tendenza dell'ultima spirale divergente, al crescere del valore di (n), ad avere le caratteristiche di questa quarta poligonale.

La Fig. 8 presenta due Schemi di Base, quello a sinistra è relativo alla quarta poligonale, quello a destra è relativo all'ultima spirale divergente, che ricordo risulta dalla funzione $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$, dove $s=1/2+4*i$ ed ho utilizzato i primi 30 segmenti.

Per costruire il secondo Schema di Base, ho evidentemente eseguito l'operazione inversa, a quella che occorre per ottenere una spirale poligonale, partendo dallo Schema di Base.

In quello a destra, si nota che i segmenti tendono a diventare paralleli e ad avere una stessa lunghezza, ma rimane una tendenza. Non in prossimità delle origini, ma entrambi le spirali risultanti, possono essere confuse con la poligonale logaritmica.

4. I due metodi applicati alle tre poligonali.

Fig. 9 schematizza il primo metodo, applicato alla poligonale logaritmica. Fig. 10 schematizza entrambi i metodi, applicati ad un poligono regolare. Fig. 11 schematizza il secondo metodo, applicato all'ultima spirale divergente.

Per l'ultima spirale divergente, le due coppie di segmenti devono essere consecutive. Ho deciso di adottare questa regola, anche per gli altri due casi.

Con riferimento alle Fig. 9 e Fig. 11, il punto (A) è il punto iniziale del primo segmento utilizzato ed il punto (E) è il punto finale del quarto segmento.

Entrambi i metodi possono essere utilizzati in entrambe le direzioni.

5. Il secondo metodo applicato all'ultima spirale divergente.

In questo caso, il secondo metodo non fornisce la posizione esatta dell'origine, ma un'ottima approssimazione. La precisione dipende dalla distanza da (OR), intesa come incremento di (n), dei quattro segmenti utilizzati. Per raggiungere la precisione offerta dalla funzione zeta(s) di PARI-GP, richiederebbe dei tempi di calcolo molto maggiori, almeno per piccoli valori di (b). Con il mio P.C. la funzione zeta(s), permette di calcolare il punto di convergenza, solo se il valore di (b) è inferiore a 7.000.000. Con il secondo metodo, è possibile anche con il mio P.C., calcolare l'origine dell'ultima spirale divergente, per valori di (b) molto maggiori di 7.000.000.

Penso che sia giunto il momento di mostrare di quali tipi di spirali sto parlando. Ritengo che i cento segmenti utilizzati, siano sufficienti, a fornire una indicazione valida delle spirali in questione.

A sinistra ho raggruppato i primi cento segmenti di undici spirali, per le quali $a=1/2$ e $b=0.01 \div 1$. Le origini sono indicate dai piccoli cerchi.

Al centro, ingranditi dieci volte, i primi cento segmenti dell'ultima spirale divergente, risultante da $a=1/2$ e $b=14.1347...$

A destra, ingranditi duecento volte, cento segmenti dell'ultima spirale divergente, risultante da $a=1/2$ e $b=1001.3494...$. Come indicano (f1) ed (f2), non si tratta in questo caso dei primi cento segmenti, iniziano da $b/\pi+1000$.

Ho provato anche il primo metodo ma non offre risultati soddisfacenti. Il secondo metodo dimostra di adattarsi a tutte le situazioni.

A convincermi della validità del secondo metodo applicato a queste spirali, sono stati i risultati ottenuti con le spirali raggruppate a sinistra. Ad esempio, la spirale risultante da $b=0.01$ ha un percorso quasi rettilineo, eppure il secondo metodo individua l'origine con una precisione crescente, aumentando la distanza da essa dei quattro segmenti utilizzati.

La definizione dei due metodi e le prime verifiche, le ho eseguite con il CAD. Le verifiche più approfondite, le ho potute realizzare grazie a PARI-GP.

Per utilizzare PARI-GP, ho realizzato una funzione personalizzata. Con questa funzione è possibile ottenere, le coordinate dei punti iniziale e finale di un qualsiasi vettore, che si trova nella posizione definita da (n).

Avendo a disposizione le coordinate dei cinque punti necessari, le istruzioni successive calcolano le coordinate di (OR) ed eseguono il confronto con il risultato fornito dalla funzione zeta(s).

Di seguito ho inserito le righe di comando per PARI-GP.

I dati da fornire sono soltanto (b) ed (f). Il valore di (f) indica la fine della sommatoria, ma anche il valore di (n) che determina le coordinate, del punto iniziale del primo dei quattro vettori.

Per $b \geq 2\pi$, il valore di (n) dal quale inizia l'ultima spirale divergente, risulta da b/π . Per approssimare con (OR) l'ultima origine della traccia, è necessario che (f) sia maggiore di b/π . La precisione del risultato sarà quindi maggiore, quanto più $f > b/\pi$.

Ecco le righe di Comando per PARI-GP.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=
s=a+b*I
f=
fb1=f-2; fb2=f-1; Base=Z(fb1,s); Z(f,s)=Base+sum(n=fb2,f,1/n^s)
ZA=Z(f,s); xA=real(ZA); yA=imag(ZA); f=f+1; ZB=Z(f,s); xB=real(ZB); yB=imag(ZB)
f=f+1; ZC=Z(f,s); xC=real(ZC); yC=imag(ZC); f=f+1; ZD=Z(f,s); xD=real(ZD); yD=imag(ZD)
f=f+1; ZE=Z(f,s); xE=real(ZE); yE=imag(ZE)
xF=xC-xB+xA; yF=yC-yB+yA; xG=xE-xD+xC; yG=yE-yD+yC
\\----r1----
x1=xB; y1=yB; x2=xF; y2=yF; m1=(y1-y2)/(x1-x2); n1=y1-m1*x1
\\----r2----
x1=xD; y1=yD; x2=xG; y2=yG; m2=(y1-y2)/(x1-x2); n2=y1-m2*x1
\\-----
x=(n2-n1)/(m1-m2); y=m1*x+n1; OR=x+y*I
\\-----
Z=zeta(s)
DIST=sqrt((real(OR)-real(Z))^2+(imag(OR)-imag(Z))^2)
```

Le ultime due righe di comando servono a confrontare il risultato di (OR), con il risultato fornito dalla funzione zeta(s) di PARI-GP. Se si usano per (b) valori maggiori di 7.000.000, con un P.C. come il mio, non si possono utilizzare le ultime due righe di comando. In ogni caso non serve il confronto, se (b) è uno di quei valori noti come zeri, della funzione zeta di Riemann.

Questi sono alcuni dei risultati, che ho ottenuto con le verifiche.

f=10000000 (sette zeri)	f=1000000000 (nove zeri) (\p 50)
b=0.01 --> DIST=1.57... E-11	b=0.01 --> DIST=1.58... E-14
b=0.1 --> DIST=1.56... E-11	b=0.1 --> DIST=1.55... E-14
b=0.2 --> DIST=1.48... E-11	b=0.2 --> DIST=1.48... E-14
b=0.3 --> DIST=1.38... E-11	b=0.3 --> DIST=1.38... E-14
b=0.4 --> DIST=1.28... E-11	b=0.4 --> DIST=1.28... E-14
b=0.5 --> DIST=1.18... E-11	b=0.5 --> DIST=1.18... E-14
b=0.6 --> DIST=1.09... E-11	b=0.6 --> DIST=1.09... E-14
b=0.7 --> DIST=1.01... E-11	b=0.7 --> DIST=1.01... E-14
b=0.8 --> DIST=9.50... E-12	b=0.8 --> DIST=9.50... E-15
b=0.9 --> DIST=8.96... E-12	b=0.9 --> DIST=8.95... E-15
b=1.0 --> DIST=8.50... E-12	b=1.0 --> DIST=8.50... E-15

Valori di (OR) ottenuti con valori di (b), noti come zeri della funzione zeta di Riemann.

f=100000000 (otto zeri)

b=14.13472514173469379045725198

OR= -1.51... E-13 - 0.73... E-13*I

f=2000000000 (nove zeri) (\p 100)

b=14.13472514173469379045725198

OR= 9.29... E-16 - 1.63... E-15*I

f=4000000000 (nove zeri) (\p 50)

b=10000.06534541453531475023...

OR= -2.51... E-16 + 6.09... E-16*I

f=10000000000 (nove zeri) (\p 100)

b=2000000000.333438278595189...

OR= -6.44... E-15 - 1.62... E-14*I

f=4000000000 (nove zeri)

b=2000000000.333438278595189...

OR= -6.40... E-16 + 4.20... E-16*I

f=10000000000 (nove zeri) (\p 100)

b=14.13472514173469379045725198

OR= -4.12... E-15 + 3.33... E-15*I

f=4000000000 (nove zeri) (\p 50)

b=14.13472514173469379045725198

OR= -9.65... E-17 + 6.55... E-16*I

f=4000000000 (nove zeri) (\p 50)

b=1500000.612817757350274114...

OR= 3.85... E-16 + 5.35... E-16*I

f=20000000000 (nove zeri)

b=2000000000.333438278595189...

OR= -2.98... E-15 + 2.22... E-15*I

Su zenodo.org è disponibile al seguente indirizzo

<http://doi.org/10.5281/zenodo.8026728>

un mio preprint, dedicato alle tracce risultanti dalla funzione zeta di Riemann.

Dante Servi

Via Palmiro Togliatti, 14

Bressana Bottarone (PV) Italia

dante.servi@gmail.com